

MULHERES NEGRAS DA BIBLIOTECONOMIA EM PROL DA EDUCAÇÃO

BLACK WOMEN IN LIBRARY SCIENCE FOR EDUCATION

Marcella Silva de Sousa¹

Henrelly Raony da Silva Viana²

RESUMO: Mulheres negras na Biblioteconomia assumem papel crucial na luta pela igualdade racial e na construção de uma sociedade mais justa e plural. Através de sua expertise e conhecimento, promovem a inclusão e a diversidade nos espaços informacionais, combatendo o racismo estrutural. A Biblioteconomia Negra surge como um movimento de resistência e transformação. Este estudo, baseado em pesquisa bibliográfica rigorosa, utiliza uma abordagem metodológica exploratória. A lacuna de pesquisas sobre a Biblioteconomia Negra é evidente, mas estudos pioneiros demonstram a importância da atuação de profissionais negros na área.

Palavra chaves: Biblioteconomia, Mulheres Negras, Educação.

ABSTRACT Library science has made a difference in Brazilian education over the years. As collaborators in the dissemination of information, librarians have been doing technical work to ensure that this information is not lost. Today, however, a more humanized service has been seen in libraries to improve information beyond the technical part. Projects and works have been seen that contribute to educational development, including black culture, which has been brought as part of our history. In addition to culture, black women in the field of library science stand out today. They have made a difference with their projects, contributing to education in our country. This work comes to report a little of these life stories, struggle and battle against prejudice and among other challenges, but which resulted in great achievements for Education.

Keywords: Library Science, Black Women, Education.

1. Graduada em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú, Sobral-Ce e Estudante de Biblioteconomia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci- Uniasselvi, Fortaleza-Ce. Email: marcellajp_95@hotmail.com

2. Possui graduação em Sistema de Informação (2014), mestrado em Ciências da Comunicação (2020), doutorado em educação (2022). Foi Gestor de T.I. por 13 anos e há 7 anos atua como Professor titular do ensino superior. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologias em educação à distância, gestão da informação e internet das coisas. Fortaleza-Ce. E-mail: raony@unigrande.edu.br

1- INTRODUÇÃO

Em um cenário educacional cada vez mais multicultural, a cultura negra emerge como protagonista de sua própria história, desafiando os preconceitos históricos e assumindo um papel fundamental na formação de uma sociedade mais justa e plural. Nesse contexto, as mulheres negras na Biblioteconomia despontam como agentes transformadoras, utilizando seu conhecimento e expertise para promover a inclusão e a diversidade nos espaços informacionais.

2- A BIBLIOTECONOMIA NEGRA FEMININA

As raízes da Biblioteconomia Negra Feminina remontam à luta pela educação durante a escravidão. As primeiras escolas negras surgiram nos quilombos, abrindo caminho para a formação de profissionais que hoje ocupam um lugar de destaque na área. Valdinéia Ferreira, Joselina da Silva, Clara Stanton Jones e Franciéle Carneiro Garcês da Silva são apenas alguns exemplos de mulheres que, com sua perseverança e talento, inspiram novas gerações.

Dados alarmantes revelam que a desigualdade racial ainda é uma realidade no Brasil. A taxa de informalidade entre a população negra é significativamente maior do que entre a branca, e a sub-representação de autores negros na produção literária nacional é um reflexo da disparidade racial que permeia a sociedade.

A Biblioteconomia Negra surge como um movimento de resistência e transformação, buscando combater o racismo estrutural e construir uma área mais justa e inclusiva. Através de pesquisas, projetos e ações afirmativas, profissionais negros lutam por um futuro onde a informação seja um instrumento de emancipação para todos.

3- METODOLOGIA

Este estudo se baseia em uma pesquisa bibliográfica rigorosa, com análise de livros, revistas e artigos científicos. A abordagem metodológica exploratória combina elementos qualitativos e quantitativos, permitindo uma compreensão abrangente da temática.

4- RESULTADOS E DISCURSÕES

A análise da literatura revela uma lacuna significativa de pesquisas sobre a Biblioteconomia Negra. No entanto, estudos pioneiros evidenciam a importância da atuação de profissionais negros na área, destacando suas contribuições para a construção de um futuro mais equitativo.

A luta pela igualdade racial na Biblioteconomia exige ações concretas. A implementação de políticas públicas afirmativas, a diversificação dos acervos das bibliotecas e a promoção da formação de profissionais negros são medidas essenciais para alcançar esse objetivo.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o conteúdo abordado, é possível concluir que essa reflexão sobre o relevante cenário de colaboração da cultura negra e das mulheres revolucionárias tem contribuído significativamente para a educação por meio de sua profissão de disseminação da informação.

A Biblioteconomia negra tem ganhado reconhecimento devido aos seus avanços e ao seu papel no combate à discriminação. Nas escolas, observa-se atualmente uma presença mais expressiva de livros de autores negros, os quais podem ser utilizados para abordar com crianças e jovens temas como respeito e valorização das diferenças. Essa prática visa promover um futuro onde todas as etnias e culturas sejam reconhecidas por sua singularidade e contribuições para a sociedade.

REFERÊNCIAS.

Biografia de Franciéle Carneiro Garcês da Silva. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/profile/Franciele-Silva-8>. Acesso em: 12 mar. 2024.

Biografia de Graziela Dos Santos Lima. Disponível em:

<https://www.escavador.com/sobre/6239149/graziela-dos-santos-lima>. Acesso em: 12 mar. 2024.

LIMA, Kelly. Clara Jones primeira Bibliotecária Afro-Americana. Disponível em:

<https://www.gidjrj.com.br/2020/06/19/clara-stanton-jones-a-primeira-bibliotecaria-afroamericana-presidenta-da-american-library-association/>. Acesso em: 11 mar. 2024.

SANTOS, Fernando Bittencourt dos; SOUZA, Mirele da Costa. Biblioteconomia negra no Brasil: levantamento bibliográfico na área da ciência da informação. Disponível em:

<https://portal.febab.org.br/cbbd2022/article/view/2686>. Acesso em: 07 mar. 2024.

SILVA, Franciéle Carneiro Garcês da. Mulheres Negras na Biblioteconomia. Florianópolis, SC: Rocha Gráfica e Editora, 2019.

SILVA, Franciéle Carneiro Garcês da; LIMA, Graziela dos Santos. Bibliotec@rias Negras. Florianópolis, SC: Associação Catarinense de Bibliotecários, 2018. Disponível em:

www.academia.edu/44944412/Mulheres_Negras_na_BIBLIOTECONOMIA_Franciéle_Carneiro_Garcês_da_Silva_Organizadora. Acesso em: 07 mar. 2024.

TOURINHO, Fernanda. Doutora pelo Instituto de Ciência da Informação recebe menção

honrosa da CAPES. Disponível em: <https://www.edgardigital.ufba.br/?p=5484>. Acesso em: 08 mar. 2024.